

**JURNALISTNING ISH JARAYONIDA NUTQI, IMIDJI, INSONIYLIK
ME'YORLARI.****Shaxnoza Sobirova Nasimovna**

O'zbekiston Davlat Milliy Universiteti

Jurnalistika fakulteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy jurnalistika sohasining muhim tarkibiy qismi bo'lgan jurnalist nutqi, imidjini har tomonlama o'rganish zarurligiga asoslanadi. Ushbu maqolada biz jurnalist nutqining asosiy xususiyatlarini tahlil qilish telejurnalist va tinglovchilar o'rtasidagi aloqani yaxshilashga imkon berishi hamda telejurnalist nutqing kommunikativ ta'sir shakllarini o'rganishga, tinglovchilarning motivatsiya darajasini oshirish uchun zaruriy omil sifatida hizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda maqolada jurnalist nutqni tahlil qilish jurnalistika sohasing eng samarali o'rganishni ta'minlaydigan nutq strategiyalarini tadqiq qilishga yordam berishi va kommunikativ muvaffaqiyatsizliklar sonini kamaytirishga, axborot yetkazib berish texnikasi va usullarini ishlab chiqishga himzat qilishi keng ko'rib chiqiladi. Ushbu maqola jurnalistika sohasida qo'llaniladigan jurnalist nutqi va uning xatti-harakatlarining me'yoriy sxemalarini tushunishga yordam beradi, jurnalistika nutq janrining ta'sirchanligi, soddaligi va ommaga tushunarligini aniqlaydi. Ushbu maqolaning maqsadi jurnalistika sohasida telejurnalist nutqining sifatini oshirishga va rivojlanishiga asoslanadi. Shu bilan bir qatorda ushbu maqolada telejurnalist nutqing va imidjning ta'sir qilish shakllarini o'rganish, ularning motivatsiya darajasini oshirish masalalarini ko'rib chiqadi. Bundan tashqari jurnalist nutqida kommunikativ muvaffaqiyatsizliklar sonini kamaytirishga, uning imidjini zamon talablariga mos qilishga hizmat qiladi.

Kalit so'zlar: jurnalistika, telejurnalist, nutq, imidj, me'yor, shaxsiy imidj.

Аннотация. В основе данной статьи лежит необходимость всестороннего изучения журналистской речи, ее имиджа, являющегося важной составляющей основой современной журналистики. В данной статье мы утверждаем, что анализ основных характеристик журналистской речи позволяет улучшить коммуникацию между тележурналистом и аудиторией, а тележурналистская речь позволяет изучить формы коммуникативного воздействия, служит необходимым фактором повышения уровня мотивации аудитории. В качестве альтернативы в статье широко рассматривается, что анализ речи тележурналиста может помочь в исследовании речевых стратегий, обеспечивающих наиболее эффективное обучение в области журналистики, и может помочь уменьшить количество коммуникативных неудач, а также разработать методы информирования информации. Данная статья поможет разобраться в нормативных схемах речи журналиста и его поведения применяемых в области журналистики, определяет действенность, простоту и понятность публике жанра журналистской речи. Цель данной статьи основана на повышении качества и развитии речи тележурналиста в области журналистики. Параллельно в данной статье тележурналист и его имидж и речь рассматривает как форма воздействия слушателю как повышения уровня их мотивации. Анализ речи тележурналиста поможет снизить количество коммуникативных неудач, улучшать ее образ в соответствии с требованиями времени.

Ключевые слова: журналистика, тележурналист, речь, имидж, норма, личный имидж.

Annotation. This article is based on the need for a comprehensive study of journalistic speech, its image, which is an important component of the basis of modern journalism. In this article, we argue that the analysis of the main characteristics of journalistic speech makes it possible to improve communication between a TV journalist and the audience, and journalistic speech makes it possible to study forms of communicative influence, which serves as a necessary factor in increasing the level of motivation of the audience. As an alternative, the article widely considers that the analysis of a TV journalist's speech can help in the study of speech strategies that provide the most effective training in journalism, and can help reduce the number of communication failures, as well as develop methods for informing information. This article will help to understand the normative schemes of a journalist's speech and his behavior used in the field of journalism, determines the effectiveness, simplicity and clarity of the genre of journalistic speech to the public. The purpose of this article is based on improving the quality and development of a TV journalist's speech in the field of journalism. Additionally, in this article, the TV journalist considers both his image and speech as a form of influence to the listener as an increase in their motivation level. The analysis of the TV journalist's speech will help to reduce the number of communication failures, improve her image in accordance with the requirements of the time.

Keywords: journalism, TV journalist, speech, image, norm, personal image.

Kirish. Jurnalistlar – tahririyat ustaviga binoan nashrlar yoki dasturlarning yo‘nalishi va xususiyatini belgilaydigan, gazeta va jurnallar, radio va televidenie dasturlari sonida ommaviy axborot vositalarini to‘plash, qayta ishlash, moslashtirish bo‘yicha mualliflik, tahririyat, tashkiliy ishlarni olib boradigan tahririyat (xatlar bo‘limi muxbiri va xodimidan muxbirlar tarmog‘i rahbari va bosh muharririgacha) xodimlari., axborot agentlik ma'lumotlarni chiqarish ish bilan shug‘ilanadigan shaxslar hisoblanadi. Jurnalistikaning kasb sifatida shakllanishi va uning yaxshilanishi tabiiy

ravishda vaqt o'tishi bilan bog'liq. Jurnalist nutqi bu o'quvchilar, radio tinglovchilar, tomoshabinlar bilan bilvosita muloqotning kommunikativ harakati. Shu bilan bir qatorda jurnalist imidji bu telejurnlasitning omma oldidagi shakllanish obrozi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Bugungi kunda kasbiy etika jurnalistik faoliyatda muhim o'rin tutadi. Axloqiy va axloqiy jihatdan ko'rib chiqilgan ommaviy axborot vositalarining ishi ko'pincha tadqiqotchilar, davlat organlari va oddiy televizion tomoshabinlar, o'quvchilar va tinglovchilarni diqqat bilan kuzatib boradi va tanqid qiladi. Jurnalistlarning jamiyatga ta'siri va ularning yuqori mas'uliyati o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud. Axloq fan sifatida antik davrda falsafa bilan birga paydo bo'lgan va uning ajralmas qismidir. Kontseptsianing asl ma'nosi (yunoncha "Ethos" dan) odamlar va hayvonlarning birgalikdagi yashash joyidir. Aynan umumiy joy ma'nosida axloq tushunchasi Gomerning Iliadasida ishlatilgan. Qadimgi yunon mutafakkiri Suqrot bu tushunchaga katta ahamiyat bergan va axloqiy bilimlarni o'zining falsafiy izlanishlari markaziga qo'ygan. Sokratning falsafiy tizimi axloqiy idealizm sifatida tavsiflanadi. Sokrat kosmosni o'rganish odamlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish kabi muhim emasligiga ishongan. Jurnalistika kasbining asosiy xususiyati ijodkorlikni minimallashtirish, fikrni soddalashtirish, standartlashtirishga intilishdir. Bundan tashqari telejurnalistning imidji informativ vosita hisoblanadi.

NATIJALAR. Hozirgi ijtimoiy iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotimizda ulkan o'zgarishlar, tub islohatlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonda har bir shaxs buyuk o'tmishimizni yaxshi bilgan holda kelajagimiz ravnaqi uchun eltadigan eng oqilona yo'llardan borish talab qilinadi. Bunday oqilona yo'lda O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I. Karimov ta'kidlab o'tganidek, "Biz milliy ma'naviyatni har tomonlama yuksaltirish masalasini o'z oldimizga asosiy vazifa qilib qo'yar ekanmiz, bugungi kunda ma'naviyatimizni shakllantiradigan va unga ta'sir o'tkazadigan barcha omil va mezonlarni chuqur tahlil qilib, ularning bu borada qanday o'rin tutishini yaxshi

anglab olishimiz maqsadga muvofiq bo‘ladi”. O‘zbekiston mustaqilligi ommaviy axborot vositalari oldiga yangidan–yangi vazifalar qo‘ydi. Jurnalistika sohasida qalam tebratayotgan ijodkorlarning so‘zi millatning ijtimoiy–siyosiy ongini, ma’naviy, axloqiy dunyoqarashini shakllantirishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ta’kidlash lozimki, o‘zbek tilshunosligi fani o‘tgan davr mobaynida ulkan yutuqlarni qo‘lga kiritdi. Buni tilning barcha sathlari bilan bog‘liq muammolarning o‘rtaga tashlanishi va olib borilayotgan ilmiy izlanishlar ham ko‘rsatib turibdi. O.A.Vni biz “to‘rtinchi hokimiyat” deb ataymiz. Uning jamiyatda tutgan o‘rni katta. Jurnalistikani nafaqat mafkura yaratadigan, uni shakllantiradigan dargoh, qurol sifatida, balki turli ijtimoiy-siyosiy qarashlarni jamiyatga yetkazadigan vosita sifatida qarashadi. Keyingi yillarda jurnalistik nutqning individual xususiyatlarini o‘rganish hamda tadqiq qilishga alohida e’tibor berilmoqda. Jurnalistika sohasida so‘z tanlashdagi va qo‘llashdagi mahoratining tadqiq etilishi tilshunosligimiz rivojida o‘ziga xos ahamiyatga ega. Chunki aynan mana shu jihat orqali jurnalistning individual uslubi yaqqol ko‘rinadi. Shuning uchun tilshunosligimizda jurnalist nutqining o‘ziga xosligi, uning til vositalaridan foydalanishi kabi jihatlar bosh mavzu darajasiga ko‘tarilib bormoqda. Telejurnalist nutqini uslubiy jihatdan tahlil qilish, jurnalistning tilning badiiy tasvir vositalaridan, shuningdek, umuman tildan foydalanishdagi mahoratini va bu orqali uning o‘zbek tili rivojidadagi o‘rnini belgilashdan iboratdir. Telejurnalist nutqini uslubiyatini o‘rganish quyidagi vazifalarni bajarishni taqozo etadi: -Jurnalistik janrlar orasida telejurnalistikaning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish;

-Jurnalistikaning o‘zbek tilshunosligida o‘rganilish holatini ilmiy-tanqidiy baholash;

- Telejurnalistika nutqining lingvistik tamoyillarini o‘rganish

- Telejurnalistika nutqining morfemik xususiyatlarini o‘rganib, uni tahlil qilish

-Telejurnalistikani grammatik-stilistik jihatdan tahlil qilish .

MUHOKAMA. Aholini turli voqea-hodisalardan voqif qilish, aholi madaniyatini oshirish, ma’naviyatini boyitish, dunyoqarashini to‘g‘ri shakllantirishda ommaviy

axborot vositalarining axborot tarqatish, madaniy-ma'naviy, birlashtiruvchi, tashkilotchilik, ma'rifiy, mafkuraviy vazifalarining ahamiyat ko'lamini kengaytib bormoqda. Mana shunday bir yuksalish va taraqqiyot bosqichida xalqimizga ona tilini mukammal bilish va muloqot jarayonida umuminsoniy hamda umummilliy nutq madaniyati tamoyillari va qadriyatlariga asoslanish chuqur mazmun va ahamiyat kasb etmoqda. Nutq madaniyati nima? degan savolga yuzlanadigan bo'lsak, tilshunos olimlarning fikrlari quyidagicha: Ojegov S.I.: "Yuqori nutq madaniyati – bu o'z fikrlarini til vositalari bilan to'g'ri, aniq va ta'sirchan qilib bera olishdir. To'g'ri nutq deb esa hozirgi adabiy til me'yorlariga rioya qilib tuzilgan nutqqa aytiladi. Ammo yuqori nutq madaniyati faqatgina me'yorga rioya qilishdan iborat emas. U yana fikrni ifodalashning aniq vositasini topishdangina iborat bo'lib qolmasdan, birmuncha ta'sirchan va maqsadga muvofiq vositalarni topish uquvini ham o'z ichiga oladi.

XULOSA. Demak, bugungi kun telejurnalistik nutqi aniq va lo'nda, qat'iy tartiblangan, barcha uchun tushunarli bo'lishi lozim. Ayniqsa jurnalist fikr va so'z odobini chuqur egallagan bo'lishi lozim. So'zlarni o'z o'rnida ishlatish so'zning ta'sirchanligini oshiradi, voqea mohiyatini tez ilg'ab olishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - T.: O'zbekiston, 2016.
2. Ш.М.Мирзиёев “Ўзбекистон республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси”.-Т.: “Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони”. ПФ-5847. 08.10.2019-й.
3. Sh.M.Mirziyoyevning matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlariga tabrigi. “Xalq so'zi” 27.06.2018
4. Karimov.I Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch – T. Ma'naviyat. 2008. – b 29.
5. R. Jumaniyozov. Nutqiy mahorat. Toshkent 2005. – b 15

6. П. Расулов. Нутқ маданияти ва нотиклик санъати. - Тошкент: Ўзбекистон, 2009.

7. Eltazarov J. Tildagi tejamkorlik tamoyili va qisqaruv. - Samarqand, 2004.

8. Avraamov D.S. Professional'naya etika zhurnalista: paradoksy razvitiya, poiski, perspektivy [Professional Ethics of Journalists: Paradoxes of Development, Searching and Prospects]. Moscow, 1991. 9. Bukhartsev R.G. Voprosy professional'noy etiki zhurnalista [Professional Ethics of Journalists]. Sverdlovsk, 1971.

10. Kazakov Yu.V. Na puti k professional'no pravil'nomu. Rossiyskiy media-etos kak territoriya poiska [On the Way to the Professionally Correct. Russian Media Ethos as an Area of Search]. Moscow, 2001.